

REKLAMA CHAQIRIQLARIDA MODULYATSIYADAN FOYDALANISH

Ilxamov Boxodir Baxtiyorovich

Toshkent davlat O'zbek Tili va Adabiyoti universiteti

2-bosqich tayanch doktoranti

E-pochta manzili: bilhomov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17175066>

Annotatsiya: Modal fe'llar vositasida reklama matnida majburiyat, imkoniyat, zaruriyat yoki ehtimollik ma'nolari ifodalanib, auditoriyani maqsadli harakatga undash samaradorligi oshiriladi. Tadqiqot reklama tilida modal birliklarning uslubiy ahamiyatini ko'rsatib, ularning iste'molchilar ongida ta'sirchanlikni kuchaytirishdagi o'rnini ochib beradi

Annotation: The thesis analyzes the linguistic and communicative features of using modal verbs in advertising appeals. Through modal verbs, advertising texts express meanings of necessity, possibility, obligation, or probability. This enhances the persuasive effect on consumers, attracts attention, and motivates target actions. The study highlights the stylistic significance of modulation in advertising language and its potential as an effective tool of communication.

Аннотация: В данной работе рассматриваются лингвистические и коммуникативные особенности использования модальных глаголов в рекламных обращениях. С помощью модальных глаголов в тексте рекламы выражаются значения необходимости, возможности, обязательности или вероятности. Это усиливает воздействие на сознание потребителей, привлекает внимание и побуждает к целевому действию. В исследовании раскрывается стилистическое значение модуляции в языке рекламы и её потенциал как эффективного средства коммуникации.

Kalit so'zlar: reklama, chaqiriq, modulyatsiya, modal fe'llar, zaruriyat, imkoniyat, majburiyat, ehtimollik, kommunikatsiya, uslub.

Keywords: advertising, appeal, modulation, modal verbs, necessity, possibility, obligation, probability, communication, style

Ключевые слова: реклама, обращение, модуляция, модальные глаголы, необходимость, возможность, обязательность, вероятность, коммуникация, стиль.

O'zbek reklama shiorlari o'ziga xos madaniy, lingvistik va psixologik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni xorijiy reklamalar bilan qiyosiy tahlil qilish dolzarb ilmiy masalalardan biridir. Ushbu maqolada xorijiy nashrlarda keltirilgan fikrlar asosida o'zbek reklama shiorlarining lingvistik va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. M.Kosimbetova va N.Suyarova o'zbek reklama shiorlarining samaradorligi, tuzilishi va lingvistik birliklari asosida tahlil qilinishini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, qisqa, ritmik va esda qolarli shiorlar ko'proq e'tiborni jalb qiladi. Mualliflar mnemonik vositalarning – ritm, aliteratsiya va assonansiyaning – ta'siri haqida shunday yozadilar: "Mnemonik vositalar (qo'shiq, ritm, aliteratsiya va assonansiya) shiorni yodda saqlashni osonlashtiradi".

Makhamadmusaeva stilistik vositalarning – metafora, inversiya, parallelizm va boshqa uslublarning – reklamadagi ahamiyatiga urg'u beradi. Uning fikricha, "metaforalar reklama shiorlariga hissiy yuk beradi, aliteratsiya va takrorlash esa yodda saqlanishiga yordam beradi". Bundan tashqari, o'zbek reklama shiorlarida kollektivlik, oilaviy qadriyatlar va milliylik kabi madaniy omillar kuchli aks etadi. Khidirova va Ismatova reklama shiorlarini tarjima qilishda

faqat til jihati emas, balki madaniy va ijtimoiy omillarni ham inobatga olish zarurligini ta’kidlaydi. Ular yozadilar: “Tarjima – bu asl matnni qayta yaratish va talqin qilish san’atidir. Tarjimon chuqur filologik bilimga ega bo’lishi bilan birga, yuqori ijodiylikka ham ega bo’lishi kerak”. S.Nematovesa shiorlarni tarjima qilishda auditoriyaning madaniy qadriyatlarini va hissiyati alohida e’tibor bilan ko’rib chiqilishi kerakligini qayd etadi.

1. “Shedroye Leto – Pazanda bekalar siri” → “Oshpazlarning siri”
2. “Hot Lunch – ta’mi o’zgacha mazali” → “Hot Lunch – betakror mazali”
3. “Makiz – muhabbat ila tayyorlangan” → “Sevgi bilan tayyorlangan”
4. “Artel – xalq tanlovi” → “Millat tanlovi”
5. “Artel – doimo birga” → “Doimo birga”
6. “Pantene Prove – Fantastic Smoothness” → “Fantastik yumshoqlik”

XXI asrda iqtisodiy to’lqinlar avjida harakatlanayotgan ishlab chiqaruvchilarning dunyo bozorida o’z o’rni va so’ziga ega bo’lishida reklamaning ahamiyati, shakl va vazifasi kundan kunga ortib bormoqda. Zamonaviy dunyo qiyofasini tashkil etayotgan, televideniya, radio, gazeta, jurnal, ijtimoiy tarmoq, ko’cha, binolarning asosiy daromad manbai, xattoki “pardozi” bo’lgan reklamalarga munosabat, bugungi kunda qanday ekanligi ko’pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Amalga oshirayotgan iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o’zgarishlarning samarasi, birinchi navbatda, aholining moddiy ahvoli va farovonligini, uning hayot darajasi va sifatini oshirishga qay darajada ta’sir ko’rsatayotgani bilan o’lchanadi. Bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotni barpo etishda, ishlab chiqaruvchi va istemolchining munosabatlar darajasini belgilovchi, tovar yoki xizmatning turi, tarkibi, sifati kabi ma’lumotlarni istemolchiga etkazuvchi omillarning eng muximi albatta reklama hisoblanadi.

Inson dunyoga kelibdiki, shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun ta’lim oladi, mehnat qiladi, izlanadi. Amerikalik taniqli psixolog Abrahaam Maslouning ehtiyojlar piramidasining poydevorini tashkil etgan insonning “asosiy ehtiyojlari yoki fiziologik ehtiyojlari” bo’lgan oziq-ovqat, suv, uyqu va boshqalar, kundalik turmushimizda qondirilishi zaruriy xolat bo’lib, A.Maslou nazariyasiga ko’ra, inson ierarxiyadagi ehtiyojlarni qondirgan holda ierarxiya darajasiga ko’tarilsa, oxir-oqibat o’zini o’zi anglashi mumkin. U asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun ba’zi shartlar bajarilishi kerakligini yozgan. Masalan, so’z erkinligi, o’z fikrini bildirish erkinligi va yangi ma’lumot izlash erkinligi bir nechta shartlardir. Ushbu erkinliklarning har qanday amalga oshirilmagan qismi asosiy ehtiyojlarni qondirishga to’sqinlik qilishi mumkin. Demak inson ehtiyojlarini qondirish orqali o’zini o’zi anglab yetib, komillikka tomon intilishi, bu yo’lda esa barcha zaruriy narsalarga ega bo’lishga harakat qiladi. Bunda esa albatta ma’lumotlar olami bo’lgan reklama va e’lonlarning xizmati beqiyos.

Reklamaning asosiy vazifasi xaridorni qiziqtirish, mijoz, xaridorlarni yo’qotmaslik va ularning kengaytirishga qaratilgan. Reklama turlari, ularning umumiy tavsifi va qo’llanilish usullariga ko’ra quyidagi turlarga bo’linadi; ko’rgazmali reklama, matbuotdagi reklama, bosma reklamalar, plakat-grafika reklamalar, kino reklamalar, radio reklamalar, yoritish reklamalari. Mazmuniga qarab esa maqsadli va hissiy turlarga bo’linadi. Maqsadli reklamada iste’molchi ushbu maxsulotni sotib olishdan oladigan o’ziga xos foydani tavsiflasi, hissiy reklama esa odamlarning his-tuyg’ulariga ta’sir qilib maxsulot haqida ijobiy fikrlarni uyg’otish uchun mo’ljallangan. Yuqoridagi ta’riflardan kelib chiqib, uning insonlar ichki olamiga, jamiyatning axloqiy normalariga ta’sir etuvchi kuch sifatida ko’rish mumkin. Reklama to’g’risidagi ushbu zamonaviy ta’rif qadimda ham axamiyatli bo’lgan. Aslida bu so’z 1850 yillardan nutqimizga

kirib kelgan.

Jamiyat murakkab tuzilma bo'lib, insonning ma'naviy kamolotida katta o'rin egallaydi. Insonning reallikka chiqadigan barcha xislat va tuyg'ulari ong osti qatlamida shakllanadi. Jamiyat doim rivojlanishda davom etar ekan, har bir inson yangilikka intiladi. O'zi uchun notanish bo'lgan, qiziqarli va noodatiy xatti-harakatlarga intilish orqali boshqa madaniyat ishqiboziga aylanadi. Jamiyatga kirib kelgan o'zgacha madaniyatga oid barcha yot unsurlarni jamlab "ommaviy madaniyat" deb ataymiz.

"Tuya karvoni yoxud kema yukxonasida olib kelinayotgan tovar yonida hamisha muhim siyosiy "mahsulot" — g'oya ham bo'lgan va u boshqa mollar qatori eksport qilingan. Ana shu taktika hozir ham madaniyatlar eksportida faol qo'llanilayotir. Farqli jihati shundaki, avvallari bu missiya tovar eltuvchi savdogar vositasida bajarilgan bo'lsa, bugun bu vazifani tovarning o'zi ado etadi. Ya'ni, g'oya tovarga "yorliq" bo'lib kirib keladi. Masalan, sifati-yu chiroyi o'ziga mahliyo etadigan bejirim libos ortiqcha izoh va sharhsiz ham bemalol ajnabiy madaniyatning targ'ibotchisi bo'la oladi, uni kiygan iste'molchi esa tap-tayyor reklama afishasi! Eng dahshatlisi, bu holni o'sha kishining o'zi hamisha ham sezavermaydi. Yoki yarim yalang'och badaniga ko'pik surayotgan oyimchanning nozli surati aks etgan iroqi sovunning o'ziyoq milliy axloqqa "o'lat" tushirish qudratiga ega ekani anglanmaydi ham.

Modulyatsiya - bu sozlovchining nutqida taklif qilinayotgan mahsulotga nisbatan mijozning munosabatiga ta'sir o'tkazilishi tushuniladi. Ko'plab shiorlarda "will" kabi modal fe'llar tez-tez uchraydi. Reklamachilar ko'pincha potentsial iste'molchilarga nimadir va'da berishadi va modulyatsiya yordamida mahsulot sifatini kafolatlaydi. Bundan tashqari, inglizcha reklama shiorlarida "must", "should" kabi modal yordamchilar kamroq ekanligini ko'rish mumkin. Buning sababi shundaki, reklama beruvchilar potentsial iste'molchilarga buyurtma berish huquqiga ega emaslar va bunday buyurtmalar iste'molchining erkin tanlov qilish huquqini buzadi. Shuning uchun reklama beruvchilar ko'pincha iste'molchilar bilan muloqotda o'z pozitsiyalarini yaxshilash uchun mahsulotlarni baholashda tayyorligini ifodalovchi modal iboralardan foydalanadilar.

Ingliz tilidagi turli modal fe'llar odatda modallikning turli darajalarini bildiradi. Modal fe'llarni past modal qiymat (may, might, can, could...), median modal qiymat (will, would, will, should...) va yuqori modal qiymat (must, ought to, have to, need...)ga uch darajaga ajratdi. Shirdagi shaxslararo ma'noni o'rganar ekan, turli modal so'zlar kommunikativ tomonlar o'rtasidagi nozik munosabatlarni aks ettirishi mumkin.

	Tavsif	Raqamda	Foizda
Modallashtirish	yuqori	8	6.67%
	o'rta	38	31.67%
	quyi	56	46.67%
Modulyatsiya	yuqori	2	1.67%
	o'rta	5	4.17%
	quyi	11	7.17%

Jadvaldagi so'zlar turli modal so'zlardan tuzilgan va ular ichidan past darajada turuvchi modal so'zlar ko'proq ishlatilishini ko'rsatmoqda.

Modal so'zlarning qo'llanilishi axborot manbalarining ishonchliligi va haqiqiylikni ko'rsatishi mumkin. Misol (7) va (8) ikkalasi ham past modal qiymatli so'zlardan foydalanadi, bu esa reklama beruvchilarning mijozlar ishonchini qozonish va yaxshi taassurot qoldirish uchun ijtimoiy mavqeini ongli ravishda kamaytirishini ko'rsatadi. Bu mijozlarga hurmatni ko'rsatadi va kontseptsiyani to'liq aks ettiradi: mijoz - Xudo, sifat - hayot, halol - mohiyat, kredit darajasi - asosiy narsa. Biroq, (9) misolida, median va yuqori qiymatli modal so'zdan to'g'ri foydalanish reklama beruvchining o'z mahsulotlariga bo'lgan ishonchini yanada targ'ib qilish uchun ochib beradi. Hech shubha yo'qki, "iroda" reklama beruvchi va mijoz o'rtasidagi teng munosabatlarni ko'rsatadi va reklama beruvchining mijozni ko'ndirish maqsadiga qanday erishishini bosqichma-bosqich ko'rsatadi.

Xulosa: Reklama chaqiriqlarida modulyatsiya, ya'ni modal fe'llardan foydalanish reklama matnining ta'sirchanligini sezilarli darajada oshiradi. Modal birliklar orqali zaruriyat, imkoniyat, majburiyat va ehtimollik ma'nolari ifodalanib, auditoriyada reklama mazmuniga bo'lgan ishonch va qiziqishni kuchaytiradi. Shuningdek, modal fe'llar reklama tilida stilistik rang-baranglik yaratib, iste'molchini faol harakatga undashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Demak, reklama tilida modulyatsiyadan foydalanish nafaqat lingvistik, balki psixologik va kommunikativ nuqtai nazardan ham muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Crystal, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Cook, G. (2001). *The Discourse of Advertising*. London: Routledge.
3. Palmer, F. R. (2001). *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
5. Назаров, Қ. (2019). **Reklama matnida til vositalarining qo'llanilishi**. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
6. Зверев, А. Л. (2015). *Язык рекламы и его воздействие*. Москва: Флинта.
7. Клушина, Н. И. (2017). *Медиа и рекламный дискурс*. Москва: Наука.
8. Qodirova, M. (2020). **Tilshunoslikda modal birliklarning pragmatik xususiyatlari**. Toshkent: Fan nashriyoti